

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ДИФФУЗИИ И ЗАМЕЩЕНИЯ

Структурные изменения, происходящие в экономике, требуют понимания процессов распространения и замещения инноваций, способов управления ими и умения описать механизмы реальных инновационных процессов. Поиск наиболее подходящей модели позволит более точно прогнозировать распространение и замещение глобальных инноваций. Поэтому проблематика, связанная с анализом процесса замещения технологий, является актуальной уже в течение нескольких десятилетий [1].

В рамках эпидемического подхода обычно используются модели диффузии, которые легко преобразовываются в модели бинарного замещения (когда одна технология меняет другую), и модели многокомпонентного замещения (когда одновременно сосуществуют несколько технологий) [2, 3].

Базовые модели бинарного замещения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Модели Бинарного замещения

($F=1$ – размер потенциального рынка, $f_{1,2}=f(t)$ – уровни распространения технологий 1 и 2 в момент времени t , где технология 2 замещает технологию 1)

№	Название	Вид модели
1	Coleman	$\frac{df_1}{dt} = a(1 - f_1(t)), f_2 = 1 - f_1.$ Аналитическое решение имеет вид: $f_1(t) = 1 - \beta e^{-at}, f_2(t) = 1 - f_1.$
2	Fisher-Pry	$\frac{df_1}{dt} = bf_1 \frac{F-f_1}{F}, f_2 = 1 - f_1.$ Аналитическое решение имеет вид: $f_1(t) = \frac{1}{1 + \beta * e^{-bt}}, f_2(t) = 1 - f_1.$
3	Bass	$\frac{df}{dt} = a(1 - f_1(t)) + bf_1(1 - f_1(t)), f_2 = 1 - f_1.$ Аналитическое решение имеет вид: $f_1(t) = \frac{1 - e^{-Kt}}{1 + qe^{-Kt}}, K = a + b, q = \frac{b}{a}, f_2(t) = 1 - f_1.$
4	Гомперц	$\frac{df_1}{dt} = bf_1(\ln F - \ln f_1), f_2 = 1 - f_1$ Аналитическое решение имеет вид: $f_1(t) = M * \exp(-\alpha * \exp(-bt)), f_2(t) = 1 - f_1$

В работах [4, 5] нами по эпидемическим моделям анализировались процессы диффузии инноваций на примере межстранового анализа распространения Интернета. Для бинарного замещения источников электроэнергии эти модели использовались в [6]. В данном исследовании на основе моделей бинарного замещения анализировались процессы замещения версий операционной системы (ОС) Windows.

Сегодня мы вряд ли можем представить себе использование компьютера без операционной системы. Операционные системы содержат и управляют всеми программами и приложениями, которые может запускать компьютер или мобильное устройство, что означает управление функциями программного и аппаратного обеспечения устройства. Основными типами операционных систем являются Windows, Mac OS, Linux и другие. Операционные системы – это программное обеспечение, которое действует как интерфейс между конечным пользователем и компьютерным оборудованием. Различные типы продуктов включают Windows, Linux, Android, iOS, MacOS и другие и используются в компьютерах и мобильных устройствах.

Apple MacOS используется на персональных компьютерах Apple, таких как Apple Macbook, Apple Macbook Pro и Apple Macbook Air. Microsoft Windows используется на различных платформах персональных компьютеров таких брендов, как HP, Dell и Microsoft. Linux – это ОС с открытым исходным кодом, которую пользователи могут модифицировать, в отличие от Apple или Microsoft. Хотя изначально он использовался для персональных компьютеров, со временем его использование распространилось на телефоны и другие интеллектуальные устройства. Android – это Unix-подобная мобильная операционная система, которую вы найдете на своем мобильном телефоне или планшете, в зависимости от марки устройства. Точно так же Apple iOS можно найти на мобильных устройствах Apple, таких как iPhone (хотя ранее он работал на Apple iOS, iPad теперь имеет свою собственную ОС под названием iPad OS).

На рисунке 1 представлен процесс распространения и замещения ОС в мире в период с 2009 года по 2022 год, где доля использования операционных систем – это процент вычислительных устройств, на которых работает каждая операционная система в конкретный момент времени. Все эти данные являются оценочными, поскольку точные данные о доле той или иной операционной системы получить сложно, т. к. нет согласованной методологии сбора таких данных [7].

Windows является самой распространённой ОС и существует с 1980-х годов. Windows имеет несколько версий и обновлений (включая Windows 95, Windows Vista, Windows 7/8/10 и др.). С каждым новым обновлением или выпуском Windows Microsoft продолжает работать над улучшением взаимодействия с пользователями, аппаратного и программного

обеспечения, делая Windows более доступной и простой в использовании. На данный момент последней версией является Windows 11, которая выпущена 5 октября 2021 года. Динамика распространения и замещения основных версий Windows в период с 2009 года по 2022 год представлена на рисунке 2 [7].

Рис.1. Распространение ОС в мире

Рис.2. Распространение версий ОС Windows

В работе показаны возможности использования моделей бинарного замещения для анализа и моделирования процессов замещения «активно развивающихся» и «уходящих с рынка» версий операционной системы (ОС) Microsoft Windows.

Для моделирования все версии ОС Microsoft Windows были объединены в две группы относительно «старые», уходящие с рынка версии Windows, и активно развивающиеся версии Windows. В первую группу вошли такие версии Windows, как WinVista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Во вторую группу - Windows 10 и Windows 11. Таким образом $f_1(t), f_2(t)$ – доля распространения версий первой и второй групп в момент времени t при размере рынка равном 1.

Анализировались ежемесячные данные с октября 2014 года по апрель 2022, содержащие 91 наблюдение. Процесс замещения версий ОС Windows наблюдается с октября 2014 года, однако более четко тенденция замещения проявляется с мая 2015 года, поэтому именно период с мая 2015 по апрель 2022 гг. взят за базовый интервал исследования (см. рисунок 3).

Моделирование осуществлялось по 4 наиболее популярным эпидемическим моделям, представленным в таблице 1: Колемана [8], Фишера-Прая [9], Басса [10] и Гомперца [11]. А затем был проведен сравнительный анализ результатов и построен прогноз динамики до мая 2023 года.

Рис.3. Исходные доли версий ОС Windows

Для моделей Колемана и Фишера-Прая коэффициенты уравнений и сумма квадратов отклонений вычислялись по МНК, а для моделей Басса и Гомперца путем решения нелинейной оптимизационной задачи. В таблице 2 представлены суммы квадратов отклонений, полученные по каждой из моделей. Как видно из таблицы, лучше всего отражает динамику модель Басса, на втором месте – модель Гомперца, результаты моделирование по первым двум моделям нельзя считать удовлетворительными.

Суммы квадратов отклонений по различным моделям

	по модели Колемана	по модели Фишера-Прая	по модели Басса	по модели Гомперца
Сумма квадратов отклонений	0,9772	0,78318	0,0684	0,07253

Таким образом, замещение версий ОС Windows в мире лучше всего описывается моделью Басса. Результаты моделирования представлены на рисунке 4. По полученному прогнозу к маю 2023 года суммарная доля Windows 10 и Windows 11 будет составлять около 87%, а WinVista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 – 13%.

Рис.4. Моделирование и прогноз динамики долей версий ОС Windows до мая 2023 года по модели Басса

Вторая часть исследования была посвящена моделированию многокомпонентного замещения. Основные модели многокомпонентного замещения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Модели многокомпонентного замещения [2] (f_i – рыночная доля i -ой технологии)

№	Автор	Вид модели
1	Marchetti-Nakicenovic	$f_i(t) = \frac{1}{1 + \exp(-\alpha_i t - \beta_i)}, \quad i \neq j, \quad i = 1, \dots, n$ $f_j(t) = 1 - \sum_{i \neq j} f_i(t)$
2	Peterka	<p>Случай равных капиталовложений</p> $\frac{df_i}{dt} = f_i \sum_{j=1}^n c_{ij} f_j, \quad i = 1, \dots, n; \quad \sum_{i=1}^n f_i = 1; \quad c_{ii} = 0, \quad c_{ij} = \frac{c_i - c_j}{\alpha}$ <p>Случай различных капиталовложений</p>

		$\frac{df_i}{dt} = f_i \frac{\sum_{j=1}^n c_{ij} f_j}{\sum_{j=1}^n a_{ij} f_j}, i = 1, \dots, n; \quad a_{ij} = \frac{\alpha_i}{\alpha_j}; \quad c_{ii} = 1, \quad c_{ij} = \frac{c_i - c_j}{\alpha_j} + \left(\frac{\alpha_i}{\alpha_j} - 1 \right) \rho$
3	Spinrad	$\frac{df_i}{dt} = \gamma_i f_i \sum_j w_j (e_j - e_i), \quad \varepsilon \partial e w_j = \gamma_i f_i / \sum_k \gamma_k f_k$

Продолжение табл. 3

4	Norton, Bass	$S(t) = mF(t), \quad \text{где} \quad F(t) = \frac{1 - e^{-bt}}{1 + ae^{-bt}}$
5	Структурная модель многокомпонентного замещения продуктов или технологий (Левин, Полтерович, Щепина)	$\frac{df_i}{dt} = f_i \sum_{j=1}^n \gamma_{ji} (f_j - f_j^*) - (f_i - f_i^*) \sum_{j=1}^n \gamma_{ij} f_j, \quad i = \overline{1, n}$ где $f_j = f_j(t), \gamma_{ii} = 0, \gamma_{ij} \geq 0, i, j = \overline{1, n}$.

Для моделирования и прогнозирования процессов замещения инноваций был разработан программный продукт. На данный момент работа программы опробована на модели Петерки. Программный комплекс является веб-приложением, и для его создания были использованы следующие технологии: веб-сервер Apache 2.4; база данных MySQL 8.0; язык Back-end: PHP 8.1; языки Front-end: HTML, CSS, JavaScript (включая библиотеки: jQuery, jQuery-UI, jCanvas). Разработанное веб-приложение расположено на хостинге hostiman.ru. Виртуальный сервер в аренде по технологии виртуализации KVM.

Входные данные представляют собой информацию, считываемую из файла начальных данных. Весь процесс работы программы условно разделен на три этапа.

- Первый этап - ввод исходной информации.
- Второй этап – обработка данных и построение графиков.
- Третий этап – сохранение/печать графиков.

Входными являются данные из файла типа csv о долях распространенности каждой технологии в рамках рассматриваемого рынка.

Выходными данными являются значения коэффициентов модели Петерки, прогнозируемая доля рынка на выбранный период по каждому продукту и график.

Для нахождения значений параметров в модели Петерки используется один из выбранных приближенных методов. Аппроксимация осуществляется по путем решения задачи минимизации суммы квадратов отклонений модельных данных от эмпирических.

Программный комплекс позволяет расширить спектр используемых моделей путем введения дополнительных модулей. В дальнейшем

программный продукт также может быть дополнен возможностями сравнения результатов моделирования по разным моделям.

Работа программного комплекса была апробирована на моделировании замещения версий ОС Windows. Для моделирования использовались данные о долях трех групп версий Microsoft Windows. В первую группу входят «старые» версии, снятые с поддержки, к ним относятся Windows Vista и Windows XP. Вторая группа – это «относительно старые», уходящие версии Windows с рынка, к ним относятся Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. И третья группа – это «активно развивающиеся» версии Windows такие, как Windows 10 и Windows 11. Временной ряд также, как и для анализа бинарного замещения, содержал ежемесячные данные октября 2014 года по апрель 2022. В результате работы программы были рассчитаны параметры модели и построены графики реальных и модельных данных (рисунок 5). Полученный результат моделирования достаточно адекватно описывает реальный процесс замещения технологий. Проведенный эксперимент позволяет говорить о возможности использования данного веб-приложения для имитационного моделирования процессов многокомпонентного замещения.

Рис.5. Результаты работы по веб-приложению по моделированию процессов замещения ОС на основе модели Петерки.

Несмотря на полезность данных моделей с точки зрения анализа динамики и механизмов замещения технологий, нужно отметить, что рассматриваемые модели носят дескриптивный характер, в них не заложены экономические и институциональные факторы, которые оказывают влияние на характер и скорость распространения инновации. В связи с этим полученные прогнозы (особенно средне- и долгосрочные) могут оказаться неверными в условиях, когда экономические, институциональные или политические факторы окажут влияние на сложившуюся тенденцию распространения инновации и поменяют механизм её дальнейшего распространения. Поэтому данные модели хороши для первого этапа исследования процессов замещения, а далее для более глубокого понимания процессов и уточнения возможного спектра прогнозов необходимо выявить факторы, оказывающие влияние на распространение и замещение инновации. Правда, зачастую второй этап сводится к кейс-анализу, т. к. статистические данные не всегда доступны и полны.

Тем не менее, существующие модели диффузии позволяют определить основные тенденции замещения одной инновации другой и оценить степень их распространенности в рамках краткосрочных и среднесрочных прогнозов, а разработанный программный комплекс является полезным инструментом для проведения имитационных экспериментов по анализу процессов замещения.

Список использованной литературы:

1. Барановский С. Ю. Теория моделирования диффузии инноваций / С. Ю. Барановский, А.В. Пузыревская // Наука и инновации. 2018. – 78 с. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-modelirovaniya-diffuzii-innovatsiy> (дата обращения: 10.06.2022).

2. Щепина И. Н. Моделирование многокомпонентного замещения продуктов и технологий / И.Н. Щепина // Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва, 1991. – 167 с.

3. Синенкова Е. М. Анализ моделей диффузии инноваций на рынке телекоммуникационных услуг // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2010. №1 (92).

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-modeley-diffuzii-innovatsiy-na-rynketelekkommunikatsionnyh-uslug>

4. Щепина И. Н. Анализ распространения интернета на основе моделей диффузии / И. Н. Щепина, Д. Ю. Медведева // В сборнике: Электронный бизнес: проблемы, развитие и перспективы. Под общ. ред. В.В. Давниса. Воронеж, 2020. С. 139-144.

5. Медведева Д. Ю. Моделирование диффузии инноваций на примере межстранового анализа распространения Интернета/ Д. Ю. Медведева, И. Н. Щепина // Математика, информационные технологии, приложения. - Воронеж, ИПЦ «Научная книга», 2022. – С. 93-99

6. Щепина И. Н. Моделирование замещения источников электроэнергии/ И. Н. Щепина, П. А. Воронова //В сборнике: Актуальные проблемы развития отраслевых рынков: национальный и региональный уровень. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Под редакцией Т. Н. Гоголевой. 2020. С. 125-127.

7. Глобальная статистика – URL: <https://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-200901-202204> (дата обращения: 10.06.2022).

8. Coleman, J.S., Katz, E., & Menzel, H. Medical innovation: Diffusion of a medical drug among doctors. — Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966. — ISBN 0002-7162.

9. Fisher I. S., Pry R. H. A simple substitution model of technological change // Technological forecasting and social change, 1971, 3. 75 – 88 p.

10. Bass F.M. A New Product Growth Model for Consumer Durables / F.M. Bass // Management Science, 1969. – 227 p.

11. Everett M. Rogers. Diffusion of Innovations. – 3. – The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., 1983. – 153 p.